

ПЕРЛОКУТИВ АКТИНГ ОНГДА АКС ЭТИШИ

Мадумарова Зиёда Латибовна

**Андижон давлат педагогика институти "Бошланғич таълим" кафедраси доценти,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17581070>

Аннотация: ушбу мақолада нутқий таъсирни юзага чиқарувчи омиллар натижасида содир бўладиган перлокуция ҳодисаси дастлаб инсон онгида акс этиши ва натижада адресат томонидан бирор хатти-ҳаракат содир этилиши ёки фикрни ўзгартириши хусусида сўз юритилган.

Калит сўзлар: перлокуция, психоллингвистика, нейролингвистик ҳодиса, манипуляция, когнитив омил, психологик омил.

Инсоннинг нутқий фаолияти, хусусан, нутқий таъсир масаласи нейролингвистик ҳодиса сифатида нафақат тилшуносларни, балки психологларни ҳам бирдек қизиқтириб келади. Шу нуқтаи назардан, М.Р.Желтухинанинг нутқий таъсирнинг имконияти ва самарадорлигини белгиловчи омиллар қаторида психологик омилни ҳам белгилаши бежиз эмас:

1. **Лисоний омил** лексика орқали онгга нутқий таъсир қилиш механизмлари (квазисинонимия, мақсадли икки маънолик, "мафкуравий боғлиқлик", маънонинг коннотатив туслари, эксплицит ва имплицит мазмун плани)га асосланади.

2. **Экстраллингвистик омил** - инсон ҳаётининг семиотик, руҳий, этник-маданий, ижтимоий, когнитив ва бошқа хусусиятларини ўз ичига олган ахборот эҳтиёжи.

3. **Семиотик омил** - лисоний ифодаларнинг (Р.Фаулернинг "танқидий тилшунослиги") коммуникантларнинг муносабати, даъво ва мақсадларига мувофиқ ўзгариши.

4. **Ижтимоий омил** - оммавий онг стереотиплари ва мифологик тасаввурлари "Биз-гуруҳмиз"га йўналтирилганлигини, нуфузли мурожаатларни ҳисобга олган ҳолда ахборотни таҳрирлаш.

5. **Когнитив омил** - инсоннинг ахборотни қайта ишлаши. Тил қобилияти тасвирларни ифодалаш, улар асосида мантиқий хулосалар чиқариш ва мавжудлари асосида янги билимларни эгаллаш каби когнитив қобилиятларни ўз ичига олади.

6. **Психологик омил** - нутқнинг адресатга қуйидаги кўринишларда намоён бўладиган эмоционал таъсири:

а) ишонтириш (мантиқий далиллар) - онгга, ақлга таяниш;

б) кўрсатма-таклиф (эмоционал далиллар) - ҳис-туйғуларни ифодалаш ва қабул қилувчига ҳиссий таъсир қилиш, адресат мақсади учун зарур бўлган ҳолатни таклиф қилиш. Ҳиссий таъсир мавжуд муносабатларга боғлиқ ва янги муносабат ва стереотипларни яратишга, қадриятларни ўзгартиришга таъсир қилади.¹

Психологик таъсир турларидан бири манипуляциядир. Манипуляция деганда "ижтимоий психологияга, инсон онги ва инстинктларига мақсадли таъсир қилиш орқали инсон хатти-ҳаракатларини бошқариш санъати"² тушунилади. Сиёсий дискурс,

¹ Желтухина М.Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ: монография. – М.: Ин-т языкознания РАН; Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2003. – 656 с. – Б.59-60

² Желтухина М.Р. Кўрсатилган манба.

реклама дискурси, савдо-сотиқ жараёнлари, асосан, манипуляцияга асосланади. Масалан, бозор муносабатлари шароитида ўзбек менталитетига ҳам тармоқли маркетинг тушунчаси кириб келди. Тармоқли маркетинг муносабатлари манипуляция усуллари орқали таъсир қилишга асосланган бўлиб, адресатнинг қарорлари ва хатти-ҳаракатларининг мустақиллиги иллюзиясини яратиш билан тавсифланади, қабул қилувчининг руҳиятига, ҳис-туйғуларига, иродасига ва онгига таъсир қилиш жараёни тушунилади. Бундай муносабатларнинг кўпроқ аёллар орасида кенгайиб бораётгани ҳам уларнинг тез таъсирланиши мумкинлигига асосланади.

Нутқий таъсир, биринчи навбатда, сўзловчи томонидан мақсадли қўйилиши – нутқий таъсир предмети билан боғлиқ. Сўзловчи суҳбатдошининг фаолиятини тартибга солади (мулоқот шеригини ҳар қандай фаолиятни бошлаш, ўзгартириш, тугатишга ундайди, унинг қарор қабул қилишига ёки дунё ҳақидаги ғояларига таъсир қилади).

- Ўзимни ёмон ҳис қиляпман, ҳеч нарса ёқмаяпти.
- Нега? Бирор гап ўтдими? Ёки нотўғри овқатланиб қўйдингизмикан?
- Йўқ, “Алҳада” маҳсулотини ичиб юрган эдим, шу ёқмади...
- Доктор айтганмиди?
- Йўқ, рекламага қизиқиб, ичувдим. (Оғзаки сўзлашувдан)

Мазкур суҳбатдан кўринадики, телевидениеда тез-тез такрорланувчи реклама матни рекламани қабул қилувчи (адресат)нинг онгига таъсир қилиб, “жуда фойдали экан, мени ҳам тетиклаштиради” деган фикрга келган, яъни перлокутив акт содир бўлган. Бундай манипулятив таъсир фойда эмас, зиён келтирган.

Гап шундаки, тиббий мутахассиснинг нутқининг функционал вазифаси бемор соғлиғининг ҳолати ҳақида уни хабардор қилиш ва яхшилаш бўйича тавсиялар беришдан иборат бўлади. Реклама мазмунидаги тиббий субдикурснинг вазифаси эса ундай эмас. Бунда тавсия қилувчилар маркетинг ва журналистлар, дорининг сотилишидан манфаатдор томонлар бўлиб, уларнинг мақсади, биринчи навбатда, маҳсулотни тарғиб қилиш ва шундан кейингина беморнинг соғлиғини яхшилаш бўйича тавсиялар беришдан иборат бўлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Желтухина М.Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ: монография. – М.: Ин-т языкознания РАН; Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2003. – 656 с.
2. Полякова Л.С. Речевое воздействие: теоретические аспекты // <https://cyberleninka.ru>
3. Первухина С. В. Манипуляция в текстах рекламно-медицинского
4. субдискурса // Вестник ВГУ. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. № 4, 2017. – С. 61-64